

KI-Dokumentation in der Psychotherapie

Qualitative Studie zu Nutzungserfahrungen von Psychotherapeut:innen

Ambient AI Scribes in Psychotherapy Documentation

A Qualitative Study on Psychotherapists' User Experiences

Autor:innen

<i>Name</i>	<i>Titel</i>	<i>E-Mail</i>	<i>Institution(en)</i>	<i>ORCID</i>
Vera Goer	MSc	vera.goer@mhb-fontane.de	1,2	0009-0009-1904-7777
Julian Schwarz *	MD	julian.schwarz@mhb-fontane.de	1,2	0000-0001-7306-7909

1. Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Zentrum für Seelische Gesundheit, Immanuel Klinik Rüdersdorf, Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg
2. Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg, Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland

*Korrespondenzadresse:

PD Dr. med. Julian Schwarz

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Zentrum für Seelische Gesundheit

Immanuel Klinik Rüdersdorf,

Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg

Seebad 82/83

15562 Rüdersdorf

Deutschland

julian.schwarz@mhb-fontane.de

+49 33638 83-501

Abstract

Background: Clinical documentation causes considerable administrative burden in outpatient psychotherapy and contributes to the workload of practitioners. AI-based documentation software (so-called "Ambient AI Scribes") is increasingly being established in healthcare professions, including psychotherapy. This promises relief but raises questions about documentation quality, data security, and accountability.

Objectives: The attitudes, usage experiences, and perceived effects of AI-assisted documentation software are examined from the perspective of psychotherapists.

Methods and Materials: Qualitative semi-structured interviews were conducted with eleven outpatient psychotherapists (age 33–65 years; 54.5% female) with practical usage experience. This was followed by a thematic analysis in MAXQDA using deductive coding (Kuckartz). Additionally, sociodemographic and usage-related characteristics were collected. Data saturation was reached after 11 participants.

Results: Participants report high satisfaction, significant time savings, and a noticeable reduction in emotional and cognitive burden with increased presence in psychotherapy sessions. At the same time, quality deficits, selective patient acceptance, technical hurdles, as well as needs for system integration, inclusion of diagnostics, and customizable templates are mentioned.

Conclusion: AI-assisted documentation is perceived as a useful assistance with potential to reduce administrative burden. Safe implementation requires mandatory professional review, error classifications, as well as robust data protection regulations and sustainable system integration. Follow-up studies should examine effects on burnout, therapeutic relationship, and quality of care, and establish a standardized evaluation framework.

Keywords: AI-assisted documentation, Psychotherapy, Ambient AI scribes, Data protection, Workload

Zusammenfassung

Hintergrund: Klinische Dokumentation verursacht in der ambulanten Psychotherapie erheblichen administrativen Aufwand und trägt zur Belastung von Behandler:innen bei. Aktuell etabliert sich zunehmend KI-basierte Dokumentationssoftware (sog. “Ambient AI Scribes”) in den Gesundheitsberufen, so auch in der Psychotherapie. Dies verspricht Entlastung, wirft jedoch Fragen zur Dokumentationsqualität, Datensicherheit und Verantwortlichkeit auf.

Ziel der Arbeit: Es werden die Einstellungen, Nutzungserfahrungen und wahrgenommene Auswirkungen KI-gestützter Dokumentationssoftware aus Sicht von Psychotherapeut:innen untersucht.

Methoden und Material: Es wurden qualitative halbstrukturierte Interviews mit elf ambulanten Psychotherapeut:innen (Alter 33–65 Jahre; 54,5% weiblich) mit praktischer Nutzungserfahrung durchgeführt. Es folgte eine thematische Analyse in MAXQDA nach deduktiver Kodierung (Kuckartz). Zusätzlich wurden soziodemographische und nutzungsbezogene Merkmale erhoben. Die Datensättigung war nach 11 Teilnehmenden erreicht.

Ergebnisse: Teilnehmende berichten von hoher Zufriedenheit, deutlicher Zeitersparnis, und einer spürbaren Reduktion emotionaler und kognitiver Belastung mit erhöhter Präsenz in psychotherapeutischen Sitzungen. Gleichzeitig werden Qualitätsmängel, selektive Patient:innenakzeptanz, technische Hürden sowie Bedarf an Systemintegration, Einbezug von Diagnostik und individualisierbaren Vorlagen genannt.

Diskussion: KI-gestützte Dokumentation wird als nützliche Assistenz wahrgenommen mit Potenzial zur Senkung administrativer Last. Sichere Implementierung erfordert verbindliche fachliche Durchsicht, Fehlerklassifikationen sowie robuste Datenschutzregelungen und nachhaltige Systemintegration. Folgestudien sollten Effekte auf Burnout, therapeutische Beziehung und Versorgungsqualität prüfen und einen standardisierten Evaluationsrahmen etablieren.

Schlüsselwörter: KI-gestützte Dokumentation, Psychotherapie, Ambient AI Scribes, Datenschutz, Arbeitsbelastung

Hinführung zum Thema

Die Dokumentation erfordert in der Psychotherapie erhebliche Zeit und gilt als Treiber beruflicher Belastung (Wu et al., 2024). Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere sogenannte “Ambient AI scribes” versprechen Entlastung (Bongurala et al., 2024; Lin et al., 2019; Schwarz et al., 2025, im Review). In der Psychotherapie handelt es sich um sensible Informationen, die hohe Anforderungen an Datenschutz und inhaltliche Zuverlässigkeit stellen. Die vorliegende Studie untersucht Einstellungen, Erfahrungen und Implementierungsanforderungen für KI-gestützte Dokumentation aus Sicht von Psychotherapeut:innen.

Einleitung

Der administrative Aufwand trägt einen signifikanten Faktor zu dem Burnout-Risiko von Fachkräften im Gesundheitswesen bei. Zudem geht bei hoher Belastung die Empathiefähigkeit verloren (Y. Zhang et al., 2024). In der Psychotherapie, in der die therapeutische Beziehung eine bedeutsame Rolle für den Therapieerfolg einnimmt (Flückiger et al., 2018), könnte eine Entlastung bei der Dokumentationsarbeit so auch zu einer verbesserten Patient:innenversorgung führen.

Eine mögliche Lösung stellen sogenannte “Ambient AI scribes” dar, die eine Art von KI-Technologien sind, bei denen unterschiedliche Sprachmodelle (*large language models, LLMs*) wie Whisper (Radford et al., 2022) zunächst Audioaufzeichnungen in geschriebenes Wort übersetzen und ein zweites Sprachmodell aus dem Transkript eine Dokumentationsnotiz generiert (vgl. Basei de Paula et al., 2025; Goodwin et al., 2020; Tierney et al., 2024). In der klinischen Dokumentation zeichnen sie somit Patient:innen-Behandler:innen Gespräche auf und erstellen hieraus eine standardisierte Notiz.

Die Implementierung von generativer KI im Gesundheitssektor regt jedoch auch kritische Stimmen (Blease & Rodman, 2024; Blease & Torous, 2023; Z. Zhang & Wang, 2024; Ozkara Menekseoglu et al., 2025, im Review). Studien zeigen, dass KI einem Diskriminationsbias unterliegt (Ferrara, 2023; Gross, 2023; Kotek et al., 2023). Im Vordergrund der Diskussion steht zudem oft die Sicherheit der Daten, aus diesem Anlass hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) dieses Jahr einen ersten Guide herausgegeben, welche Anforderungen KI-Tools leisten

müssen, um datenschutzkonform in die psychotherapeutische Praxis implementiert werden zu können (KBV, 2025).

Neben der technischen Akkuratheit muss jedoch auch die Bereitschaft der Behandler:innen gegeben sein, diese KI-Tools in ihren Alltag zu integrieren. Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen könnten Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit besonders anfällig für ‚Technophobie‘ sein, das heißt für Zurückhaltung, Skepsis, Besorgnis, Angst oder Befürchtungen bei der Anwendung von Technologie in der eigenen klinischen Praxis (Sherrill et al., 2022).

In der vorliegenden qualitativen Studie wollen wir daher untersuchen, wie ambulante Psychotherapeut:innen (PT) den Einsatz von generativer KI wahrnehmen, welche Einstellungen sie gegenüber dem Einsatz vertreten und welche Erfahrungen die Behandler:innen im beruflichen Alltag erlangt haben. Es soll insbesondere Aufschluss darüber geben, ob Behandler:innen Veränderungen in der Arbeitsbelastung und Zeitverfügbarkeit wahrgenommen haben, die erste Hinweise über eine potenzielle Entlastung von PT geben könnten. Zudem soll die Studie Anforderungen für eine sichere, wirksame Implementierung ableiten.

Forschungsfragen:

1. Was sind die Einstellungen und Erfahrungen von Psychotherapeut:innen zum Einsatz von KI-gestützter Dokumentationssoftware?
2. Welche Bedenken bestehen aus Sicht von Psychotherapeut:innen bezüglich des Datenschutzes und der Privatsphäre der Patient:innendaten?
3. Welche Anforderungen werden für eine sinnvolle Implementierung von Psychotherapeut:innen benannt?

Methode

Studiendesign

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde ein qualitatives Studiendesign gewählt, um die Einstellungen und Erfahrungen von Psychotherapeut:innen in der Nutzung von KI-gestützten Dokumentations-Tools zu untersuchen. Es wurden Nutzer:innen einer KI-gestützten Dokumentations- und Berichterstellungs-Software befragt. Alle Teilnehmenden gaben ihre schriftliche und informierte Einwilligung zur Teilnahme an der Studie. Für die vorliegende

Untersuchung wurde kein formaler Ethikantrag gestellt, da die zuständige Ethikkommission ein positives Votum für einen Waiver erteilte (270012025-ANF) und somit eine formale Ethikprüfung nicht erforderlich war.

KI-Tool

Sämtliche Studienteilnehmer:innen verwendeten eine KI-gestützte Dokumentationssoftware, welche zunächst durch automatische Transkription aus dem gesprochenen Wort eine Transkription erstellt, und durch den Einsatz von LLMs eine an die psychotherapeutische Arbeit angepasste Dokumentation erstellt (Hersteller: *VIA HealthTech UG*). Die Software besitzt das C5-Testat (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und verarbeitet und speichert alle Daten DSGVO-konform uneingeschränkt in Europa (VIA HealthTech UG, 2025).

Sampling und Datenerhebung

Zur Sicherstellung einer möglichst heterogenen und repräsentativen Zusammensetzung der Stichprobe wurden potenzielle Teilnehmende über den Mailverteiler des Unternehmens kontaktiert. Als Anreiz galt eine Aufwandsentschädigung über 50 €. Ausgeschlossen wurden Teilnehmer:innen, die bisher keine Erfahrung in der Nutzung einer KI-Software gesammelt haben. Die Teilnahme erfolgte anonymisiert. Erhoben wurde in einem Zeitraum von circa drei Monaten, wobei das erste Interview am 10.04.2025 und das letzte am 23.06.2025 durchgeführt wurde. Die Interviews wurden wahlweise per Videotelefonie oder Telefon durchgeführt. Die Dauer der Interviews betrug im Durchschnitt 20:46 Minuten ($SD = 0.32$; min = 15 min; max = 40 min). Die Audiospur der Interviews wurden nach Zustimmung der Proband:innen digital aufgezeichnet und durch den Dienstleister fx4a transkribiert.

Zudem wurden über einen soziodemographischen Fragebogen Informationen über Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Nutzung von digitalen sowie KI-Tools erhoben (siehe Tab.1).

Datenanalyse

Die Transkripte wurden in der Software MAXQDA (VERBI GmbH) weiter analysiert. Die Kodierung erfolgte deduktiv, angelehnt an die Forschungsfrage. Die Unterkategorien wurden iterativ aus dem Material entwickelt und angelehnt an das Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (Kuckartz & Rädiker, 2023). Dazu verschafften sich JS und VG zunächst ein umfassendes Verständnis des Datenmaterials und führten unabhängig voneinander eine thematische Kodierung durch. Nach Abschluss der Einzelkodierungen trafen sich JS und VG, um ihre Entscheidungen zu vergleichen, zu diskutieren und das Kodierschema zu präzisieren. Auf Grundlage gemeinsamer Bedeutungszusammenhänge wurden die erst geordneten Codes zu übergeordneten Themenbereichen zusammengeführt. Abschließend überprüften und überarbeiteten JS und VG die thematische Struktur im Rahmen einer gemeinsamen Diskussion. Ein Kodierbaum wurde erstellt. Die Datensättigung war nach 11 Teilnehmenden erreicht, was bedeutet, dass nach den durchgeführten Interviews keine neuen Kategorien auftraten. Die Ergebnisse gliedern sich in zwei Haupt- und vier bis fünf Unterkategorien: die wahrgenommenen Auswirkungen auf die therapeutische Praxis und den damit einhergehenden Herausforderungen und Wünsche an die Technologie, siehe Abb.1.

Die Analysen des soziodemographischen Fragebogens wurden mittels der Software Microsoft Excel durchgeführt.

Abb. 1 Haupt- und Unterkategorien der Einstellungen und Erfahrungen mit KI-gestützter Dokumentation

Ergebnisse

Stichprobe

Die Gesamtstichprobe umfasste $N = 11$. Eine Person nahm an der Studie teil, ohne das KI-Tool mehr als einmal benutzt zu haben, aufgrund der Varianz der Aussagen zu den Nutzer:innen wurde die Person trotzdem eingeschlossen, um eine Bandbreite an Aussagen darstellen zu können. Es gaben 6 Personen (60 %) an, weiblich zu sein und 5 Personen männlich zu sein (45.5 %). Alle Personen gaben an, der weißen Ethnizität zugehörig zu sein. Die Teilnehmer*innen waren zwischen (min.) 33 und (max.) 65 Jahren alt, der Median lag bei 45.5 Jahren.

Tab. 1: Stichprobencharakteristika (N = 11)

<i>Parameter</i>	<i>n (%)</i>
Gender	
Weiblich	6 (54.5)
Männlich	5 (45.5)
Höchster Bildungsabschluss	
Master/Diplom/Magister	7 (63.3)
Promotion	4 (36.4)
Berufsgruppe	
Psychologische:r Psychotherapeut:in	9 (81.8)
Ärztliche:r Psychotherapeut:in	1 (9.1)
Heilpraktiker:in für Psychotherapie	1 (9.1)
Institution	
Einzelpraxis	6 (54.5)
Gemeinschaftspraxis	4 (36.4)
Sonstiges	1 (9.1)
Psychotherapeutische Verfahren	
Verhaltenstherapie	9 (81.8)
Tiefenpsychologisch fundierte Therapie	1 (9.1)
Systemische Therapie	1 (9.1)
Andere	1 (9.1)
Vergütung	
Privatzahler:innen	10 (90.9)
KV-System	1 (9.1)

Die standardisierten Antworten zum Nutzungsverhalten digitaler und KI-Tools aber auch der Affinität zu technischen Hilfe sind in Tabelle 2 im Appendix aufgeführt. Die Befragung deutet auf eine hohe Technikaffinität unter den teilnehmenden Psychotherapeut:innen hin, 72,7 % (n = 8) lösen technische Probleme selbständig, 54,5 % (n = 6) nutzen Online-Hilfequellen. Alle Befragten verwenden digitale Tools im Praxisalltag, vor allem Praxisverwaltungssoftware (90,9 %, n = 10) und Videotherapie-Plattformen (72,7 %, n = 8). Die Mehrheit (81,8 %, n = 9) habe bereits Erfahrungen mit KI-Anwendungen, insbesondere KI-gestützten Suchmaschinen (63,6 %, n = 7) und textbasierten KIs (54,5 %, n = 6). Über die Hälfte der Befragten (54,5 %, n = 6) nutze KI-Anwendungen täglich.

Qualitative Ergebnisse

Die Angaben in Klammern hinter Zitaten beziehen sich auf die Identifikationsnummer der Teilnehmenden. Zehn von elf Teilnehmer:innen berichten von positiven Auswirkungen der Software auf Ihre tägliche Praxis. Sieben Anwender:innen beschreiben eine hohe **Zufriedenheit**. Dies zeigt sich durch Aussagen wie: *"Also ich würde das wirklich als Verlust erleben, wenn ich die Software nicht mehr verwenden könnte."* (P08) und wird auch durch spielerischen Enthusiasmus deutlich: *"Ja, es macht Spaß."*(P07); *"Also 100 % erleichtert."* (P05).

Sieben von elf PT berichten eine **Zeitersparnis** von *"10 Minuten"* (P7) bis zur *"halbe Stunde am Tag"* (P10), die für einen *"frühen Feierabend"* (P09) oder Vorbereitung genutzt würde. Eine Person gibt an, keine Zeitersparnis wahrzunehmen (P05). Andere PT sprechen von erhöhtem korrektiven Aufwand von *"einer Minute"* (P05) , andere sehen eher den Effekt in der Qualitätssteigerung. *"Ich glaube, dass ich zeitlich am Ende gar nicht so viel verändert hat. Ich glaube es ist einfach die Qualitätsverbesserung."* (P11).

Hinsichtlich der **Arbeitsbelastung** berichten zehn von elf Praktizierenden über Entlastung, insbesondere emotional und kognitiv. So berichten zwei PT, dass mehr Konzentration für die Patient:innen wäre: *"Ich habe den Eindruck, dass ich mich eigentlich noch viel mehr auf die Patientinnen fokussieren kann."* (P09) oder sie mehr Pausen einplanen könnten. Ein Psychotherapeut betitelte es mit Psychohygiene: *"Ich habe mehr Zeit für Sachen, die mir gut tun."* (P07). Ein PT nehme durch die gewonnene Zeit nun zwei Patient:innen mehr auf, sodass er keine Entlastung wahrnehme.

Die **Benutzerfreundlichkeit** wird von acht Anwender:innen positiv bewertet. Die Software lasse sich *"intuitiv"* (P03) erschließen. Zudem seien die Protokolle sehr ausführlich, was es erschwere, einen schnellen Überblick vor der nächsten Sitzung zu erlangen. Hinzukommen technische Probleme durch Aufnahmeabbrüche (P11). Als letzten Aspekt das Neulernen zum einen der Handlung die Audio mitlaufen zu lassen (P08) und den Therapieraum danach auszurichten (P04), aber auch ein Anlernen von Updates der Software, was eine fortwährende Adaptation seitens der PT erfordere (P08).

Datensicherheit steht im Fokus der Implementierung. Trotz Betonung der Datensensibilität (P08), besteht ein pragmatischer *"Vertrauensvorschuss"* (P03). KI sei *"mit Vorsicht [zu] genießen"* (P06). Zehn von elf Teilnehmer:innen sehen ihre Daten als ausreichend gesichert an. Ein:e PT sehe keinen Unterschied zwischen KI- und Aktenspeicherung: *"So wie*

meine Dokumentation muss ich sie entsprechend schützen, dass sie vor Zugriff Dritter sicher ist. Das ist aber meine Aufgabe. Das muss ich ja bei den Papierakten auch. Kann ich auch nicht irgendwo offen liegen lassen und sagen: 'Bedient euch, guckt euch das an!' Das hat für mich den gleichen Sicherheitsaspekt, ob ich es bei mir in der Cloud Speicher verschlüsselt oder in den Schrank einschließe" (P02). Vier Praktizierende äußern eine Unsicherheit: *"Dass ich mich einfach nicht gut auskenne, wo die möglichen Gefahren sind"* (P07) und sprechen von *"Gutgläubigkeit"* (P09). Manche Praktizierende berichten, dass sie auch nur wenig Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes von Patient:innen erleben würden, andere begeben den Datenschutz in die Hände der Patient:innen.

Bezüglich **professioneller Verantwortung** betonen einige, dass die inhaltliche Letztverantwortung bei ihnen bleibt: *"Am Ende bestimme ich ja trotzdem, welchen Text ich in meine Patientenakte übernehme und welchen nicht."* (P11). Eine Herausforderung ist die Gefahr, nachlässiger zu werden und sich zu sehr auf die KI zu verlassen, was das Risiko von unentdeckten Fehlern oder *"Informationsverlust"* (P08) erhöht. Sie formulieren für sich *"Also man muss ja den eigenen Verstand ja noch einsetzen"* (P09) und entwickeln eigene ethische Richtlinien: *"Also ethisch hätte ich ein Problem mit, wenn es jetzt ohne das Patientenwissen mitlaufen würde."* (P11).

Alle PT äußerten Verbesserungswünsche zur **Dokumentationsqualität**. Kritisiert werden Halluzinationen, bei denen die KI Diagnosen oder Interventionen fehlinterpretiere oder Inhalte dazu dichte (P02) oder Lücken und Wiederholungen auftreten. Positiv wurden Ausführlichkeit und ein erweiterter Blick gewertet. Die Notiz sei deutlich umfassender: *"dass natürlich auch Gesprächsinhalte manchmal, wo ich vielleicht mit einem Gedankengang woanders bin, [...] was ich gar nicht so registriert habe [...] dann noch mal zu lesen. Ah ja, stimmt, da bin ich gar nicht drauf eingegangen."* (P04), aber auch wertfreier verfasst: *"Und ich finde eigentlich, dass das da ethisch noch eigentlich ein Vorteil ist, weil [es] [...] nimmt halt diese persönliche Wertung, die ich vielleicht gerade habe, weil ich auch gestresst bin oder weil es besonders anstrengend war - da raus"* (P09). Andere merken an, dass die Notiz vielfältiger und im besseren professionellen Fachjargon geschrieben sei.

Zur **Systemintegration und Funktionsumfang** wird am häufigsten eine Schnittstelle in das bestehende Praxisverwaltungssystem (PVS) genannt. Andere Anwender:innen wünschen eine fallübergreifende Dokumentation, Export-Formate und erweiterte Vorlagen sowie mehr Individualisierungsoptionen und die Aufnahme weiterer Notiz- und Berichtstypen und

“Psychometrik” oder Tafelbilder (P09, P10). Es zeigen sich jedoch auch Probleme hinsichtlich der Patient:innenakzeptanz - so lehnen einige Patient:innen die Aufzeichnung ab oder haben noch kein Wissen im Umgang mit der neuen Technologie: *“Dann gehen bei denen erstmal sämtliche Alarmglocken an [...] na ja, es ist halt und es ist natürlich auch noch nicht so etabliert, dass man das so irgendwie als selbstverständlich voraussetzen könnte.”*(P08).

Für die Zukunft grenzen PT zwischen Dokumentationswerkzeug und **KI-Therapeut:in** klar ab. Letzteres rufe Bedenken hervor. Diese reichen von der Angst, als Therapeut:in ersetzt zu werden, bis hin zur ethischen Sorge, dass Patient:innen sich mit einer KI selbst therapieren könnten, ohne dass die Grenzen und Gefahren klar sind: *“Aber wo ist auch Vorsicht geboten? Also dass eben KI uns Therapeuten eben doch nicht ersetzt komplett. Es kann Impulse geben,[...] aber ich glaube für Patientenseite aus kann das manchmal auch gerade bei den Jugendlichen eine Herausforderung sein. [...] weil man sehr bequem geworden ist, vielleicht auch oder weil [...] der Zugang einfacher ist.”*(P06). Die Entwicklung hin zu einem "virtuelle:n Therapeut:in" wird als eine wahrscheinliche, aber mit großer Vorsicht zu betrachtende Zukunftsperspektive gesehen.

Andere sehen KI als Assistenz positiv: *“Es ist doch klar, der hat die ganzen Fachbücher, also sollte man ja meinen, finde ich, das als als Möglichkeit, viel mehr Blickwinkel auf eine Sache zu haben, unfassbar bereichern [ist].”* (P04); *“Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Teile der Regelversorgung in zehn Jahren durch KI gestützte Therapie übernommen werden, so dass dann Therapeuten eher bei den Spezialthemen hängen bleiben.”* (P01) oder sehen eine therapeutische Integration: *“Das wäre natürlich toll, wenn die [Patient:innen]da vielleicht eine KI hätten, die sie dann auch sozusagen außerhalb der Sitzung weiter begleiten kann und Sachen dokumentiert [...] die interessant sind für die Sitzung oder für die Therapie.”* (P08). Zudem könne KI die Patient:innenversorgung durch empathischeren Umgang verbessern (P11).

Diskussion

Die vorliegende qualitative Studie untersuchte, wie PT den Einsatz von KI-gestützter Dokumentationssoftware in der ambulanten Psychotherapie erleben und welche Herausforderungen sich für die Implementierung zeigen.

Grundsätzlich liefert die Studie erste Hinweise darauf, dass der Einsatz von generativer KI als entlastendes Assistenzsystem wahrgenommen wird. Im Fokus stehen die berichtete Zeitersparnis

und die Reduktion emotionaler sowie kognitiver Belastung. Viele Teilnehmende beschreiben, dass sie sich stärker auf Patient:innen fokussieren können, weniger Druck durch nachgelagerte Dokumentationspflichten erleben und insgesamt eine Arbeitserleichterung verspüren. Dies deckt sich mit den Befunden der 2025 durchgeführten Metaanalyse von (Bracken et al., 2025), in der signifikantes Potenzial in der Effizienzsteigerung von medizinischem Fachpersonal deutlich wurde.

Gleichzeitig zeigt sich, dass der Nutzen nicht ausschließlich im Zeitgewinn liegt, sondern häufig in der Qualitätssteigerung der Notizen und unterstreicht, dass KI oft die Funktion einer professionellen Ergänzung einnimmt. Zu ähnlichen Befunden kam auch die Studie von Balloch und Kolleg:innen (2024), in der die Kliniker:innen angaben, durch Ambient AI Scribe weniger Arbeitsaufwand zu erleben, um die gewünschte Qualität ihrer Dokumentation zu erhalten, sich weniger gehetzt fühlen würden und kognitiv entlastet.

Trotz dieser positiven Effekte weisen die Ergebnisse auf Grenzen und Spannungsfelder hin. So wurde die Dokumentationsqualität am kritischsten bewertet von den Teilnehmenden. Es wurden inhaltliche Fehler und Halluzinationen berichtet, die eine sorgfältige fachliche Nachbearbeitung erforderlich machen. Diese Befunde verweisen auf die Notwendigkeit klarer Verantwortlichkeitsrahmen. Während die technische Datensicherheit häufig dem Anbieter zugeschrieben wird, bleibt die inhaltliche Letztverantwortung bei den Therapeut:innen und bahnt die Gefahr, in der Dokumentationsdisziplin nachlässiger zu werden, wenn der KI-Output zu wenig geprüft wird. Zudem herrscht bei den PT eine Unsicherheit oder auch Unwissenheit bezüglich des Einsatzes von KI und Datenschutz. Es bedarf Qualitäts- und Sicherheits-„Guardrails“ zur Aufklärung und datenschutzkonformen Einsatz. Erste Ansätze für Leitlinien wurden bereits für den medizinischen Kontext entwickelt (Torous et al., 2025, im Review; Bongurala et al., 2024) und bedürfen der Forschung im psychotherapeutischen Bereich, angelehnt an Perspektiven wie Bloch-Atefi (2025). Praktisch relevante Wünsche betreffen zudem die Systemintegration wie bspw. Schnittstellen zum PVS, Möglichkeiten erweiterter Kontextnutzungen sowie individuell anpassbare Exportformate und Vorlagen. Datenschutz und Akzeptanz werden als ambivalente, aber gestaltbare Faktoren beschrieben. Vertrauen entsteht insbesondere, wenn Rahmenbedingungen wie Verarbeitung in deutschen und EU-Servern und tägliche Datenlöschung eingehalten werden, bleibt jedoch prinzipiell begrenzt. Den Stellenwert von Vertrauen wird in der Literatur ebenfalls benannt, es zeigt sich, dass Patient:innen bereiter sind die Stunden aufzeichnen

zu lassen, wenn die behandelnde Person mit im Raum ist (Brederoo et al., 2021). Der Wunsch angepasster Exportformate und individualisierter Vorlagen wurde bereits nach Ablauf der Studie in der Software behoben.

Auf der Interaktionsebene kann die Technik die therapeutische Beziehung verbessern durch höhere Präsenz in der Stunde, jedoch kommt es auch vor, dass einzelne Patient:innen Audioaufnahmen ablehnen, was die Implementierung kontextsensibel macht. Studien zeigen jedoch, dass insbesondere junge Patient:innen eher bereit sind für den Einsatz von Online-Tools, insbesondere in der Hoffnung eine individualisierte Therapie zu erleben oder zur Überprüfung der therapeutischen Allianz (Aafjes-van Doorn, 2024; Connolly et al., 2022).

Zusammenfassend weist diese Studie darauf hin, dass KI auch in der Psychotherapie administrative Last senken und die klinische Präsenz erhöhen könnte. Sie fügt sich damit zu bisherigen Forschungsergebnissen (Schwarz et al., 2025, im Review; Bracken et al., 2025; Bongurala et al., 2024; Lin et al., 2019), sofern Datenschutz streng eingehalten werde, die inhaltliche Qualität verlässlich geprüft und die Technologie sinnvoll in bestehende Praxisprozesse integriert wird. Weitere Forschung ist notwendig, unter anderem, um die Auswirkungen mittels quantitativer Studiendesigns zu überprüfen.

Limitationen und Stärken der Studie

Zu den Limitationen der Studie zählen vor allem die geringe Stichprobengröße ($N = 11$) sowie die Selbstselektion durch Nutzer:innen der Software, die allgemein eine hohe Technologieaffinität besitzen und auch autark KI-Anwendungen nutzen außerhalb der KI-Dokumentationssoftware. Eine weitere Limitation der Studie besteht darin, dass lediglich eine Ambient-Scribe-Anwendung untersucht wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, dass derzeit nur sehr wenige Systeme existieren, die speziell für den psychotherapeutischen Kontext konzipiert sind und zugleich den in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen. Die Untersuchung konzentrierte sich daher bewusst auf diese Anwendung, um trotz der begrenzten Auswahl an geeigneten Systemen fundierte Einblicke in die Einstellungen und Erfahrungen von Psychotherapeut:innen im Umgang mit dieser Technologie zu gewinnen. Da sich LLMs rasant weiterentwickeln, wurde zudem der Untersuchungszeitraum eingeschränkt, um eine möglichst hohe Vergleichbarkeit herzustellen. Die Studie liefert nach unserem Wissen erste Ergebnisse zu Nutzungserfahrungen

und Bedarfe zu KI-Dokumentationssoftware aus der Sicht von Psychotherapeut:innen in Deutschland, die einen ersten Rahmen für weitere Forschung bieten können und schließt damit auch die Forschungslücke, in der der Fokus bisher meist auf medizinisches Personal bezog (Biswas & Talukdar, 2024).

Fazit

1. KI-gestützte Dokumentationssysteme werden von ambulanten Psychotherapeut:innen überwiegend als entlastende Assistenz wahrgenommen. Sie sparen Zeit, reduzieren emotionale und kognitive Belastung und können die therapeutische Präsenz in der Sitzung stärken, erfordern jedoch stets eine fachliche Qualitätsprüfung des Outputs.
2. Für eine sichere und nachhaltige Implementierung sind klare Verantwortlichkeiten, robuste Datenschutzpraktiken, bessere Systemintegration und standardisierte Evaluationsrahmen zentral; zukünftige Studien sollten Effekte auf Burnout, therapeutische Beziehung und Versorgungsqualität quantitativ prüfen.

Interessenkonflikt

Die Erstautorin ist als fachliche Leitung bei VIA HealthTech tätig. Alle anderen Autor:innen stehen in keinem Interessenkonflikt.

Datenverfügbarkeit

Die während dieser Studie generierten oder analysierten Datensätze sind aus Gründen des Datenschutzes und der Vertraulichkeit nicht öffentlich zugänglich, können jedoch nach angemessener Anfrage beim korrespondierenden Autor eingesehen werden.

Literatur

1. Aafjes-van Doorn K (2024) Feasibility of artificial intelligence-based measurement in psychotherapy practice: Patients' and clinicians' perspectives. *Couns Psychother Res*

2. Balloch J, Sridharan S, Oldham G et al (2024) Use of an ambient artificial intelligence tool to improve quality of clinical documentation. *Future Healthc J* 11:100157. <https://doi.org/10.1016/j.fhj.2024.100157>
3. Basei de Paula PA, Bruneti Severino JV, Berger MN et al (2025) Improving documentation quality and patient interaction with AI: a tool for transforming medical records—an experience report. *J Med Artif Intell* 8:19–19
4. Biswas A, Talukdar W (2024) Intelligent clinical documentation: Harnessing generative AI for patient-centric clinical note generation. *ArXiv CsAI*
5. Blease C, Rodman A (2024) Generative artificial intelligence in mental healthcare: An ethical evaluation. *Curr Treat Options Psychiatry* 12
6. Blease C, Torous J (2023) ChatGPT and mental healthcare: balancing benefits with risks of harms. *BMJ Ment Health* 26:e300884
7. Blease C, Worthen A, Torous J (2024) Psychiatrists' experiences and opinions of generative artificial intelligence in mental healthcare: An online mixed methods survey. *Psychiatry Res* 333:115724
8. Bloch-Atefi A (2025) Balancing ethics and opportunities: The role of AI in psychotherapy and counselling. *Psychother. Couns. J. Aust.* 13
9. Bongurala AR, Save D, Virmani A, Kashyap R (2024) Transforming health care with artificial intelligence: Redefining medical documentation. *Mayo Clin Proc Digit Health* 2:342–347
10. Bracken A, Reilly C, Feeley A et al (2025) Artificial Intelligence (AI) - powered documentation systems in healthcare: A systematic review. *J Med Syst* 49:28
11. Brederoo SG, Nadema FG, Goedhart FG et al (2021) Implementation of automatic speech analysis for early detection of psychiatric symptoms: What do patients want? *J Psychiatr Res* 142:299–301
12. Connolly SL, Stolzmann KL, Heyworth L et al (2022) Patient and provider predictors of telemental health use prior to and during the COVID-19 pandemic within the Department of Veterans Affairs. *Am Psychol* 77:249–261
13. Ferrara E (2023) Fairness and bias in artificial intelligence: A brief survey of sources, impacts, and mitigation strategies. *Sci* 6:3
14. Flückiger C, Del Re AC, Wampold BE, Horvath AO (2018) The alliance in adult psychotherapy: A meta-analytic synthesis. *Psychother Chic* 55:316–340
15. Goodwin TR, Savery ME, Demner-Fushman D (2020) Flight of the PEGASUS? Comparing Transformers on Few-Shot and Zero-Shot Multi-document Abstractive Summarization. *Proc. COLING Int. Conf. Comput. Linguist.* 2020
16. Gross N (2023) What ChatGPT tells us about gender: A cautionary tale about performativity and gender biases in AI. *Soc Sci Basel* 12:435

17. Kassenärztliche Bundesvereinigung (2025) Künstliche Intelligenz: Hinweise zum Einsatz in Praxen.
18. Kotek H, Dockum R, Sun D (2023) Gender bias and stereotypes in Large Language Models. Proc. ACM Collect. Intell. Conf.
19. Kuckartz U, Rädiker S (2023) Qualitative content analysis: Methods, practice and software, 2. Aufl. SAGE Publications, London, England
20. Lin SY, Mahoney MR, Sinsky CA (2019) Ten ways artificial intelligence will transform primary care. J Gen Intern Med 34:1626–1630
21. Ozkara Menekseoglu P, Weibezahl M, Ellingsen M et al (2025) Errors in Generative AI-Based Patient-Centered Mental Health Documentation: Psychiatrists' Qualitative Pre-Post Comparison (Preprint). <https://doi.org/10.2196/preprints.78351>
22. Radford A, Kim JW, Xu T et al (2022) Robust speech recognition via large-scale weak supervision. ArXiv EessAS
23. Schwarz J, Goer V, Guzhova O et al (2025) Psychiatrists' Experiences and Opinions of Generative AI: An Exploratory Online Mixed Methods Survey in Germany (Preprint). <https://doi.org/10.2196/preprints.83017>
24. Sherrill AM, Wiese CW, Abdullah S, Arriaga RI (2022) Overcoming clinician technophobia: What we learned from our mass exposure to telehealth during the COVID-19 pandemic. J Technol Behav Sci 7:547–553
25. Tierney AA, Gayre G, Hoberman B et al (2024) Ambient artificial intelligence scribes to alleviate the burden of clinical documentation. NEJM Catal Innov Care Deliv 5
26. Torous J, Ledley KT, Gorban C et al (2025) Accelerating Digital Mental Health: The Society of Digital Psychiatry's Three-Pronged Roadmap for Education, Digital Navigators, and AI. (Preprint). <https://doi.org/10.2196/preprints.84501>
27. Wu Y, Wu M, Wang C et al (2024) Evaluating the prevalence of burnout among health care professionals related to electronic health record use: Systematic review and meta-analysis. JMIR Med Inf 12:e54811
28. Zhang Y, Ma H, Wang Y et al (2024) Burnout and its associated factors in psychotherapists. Curr Psychol 43:22508–22518
29. Zhang Z, Wang J (2024) Can AI replace psychotherapists? Exploring the future of mental health care. Front Psychiatry. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1444382>
30. VIA HealthTech – KI-gestützte Software für die Psychotherapie. <http://www.via-health.de>. Zugegriffen: 08. November 2025